

பாரதியாரின் பார்வையில் கருணை

Mercy in the Stance of Bharathiyar

பா. விக்னேஷ்குமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை,

எஸ்.ஏ.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை-77, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

P. Vignesh Kumar, Assistant Professor of Tamil, S.A. College of Arts and Science, Chennai-77, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1773-6579>

DOI: 10.5281/zenodo.12798005

Abstract

The good character that confirms humanity is the outcome of human values. Human values regulate human life in every phase of life. These values are found in Tamil literature. Mercy is one of the significant virtues to be followed in Tamil culture. It is found predominant in ancient Tamil society and has now become very scarce day-by-day due to the advancement of modernity and human follies. This is because of two main factors i.e. love among humans is diminishing nowadays and everyone neglects to follow and practice the ethical human values taught by our ancestors. It is clear in the present times that a deeper and whole-hearted understanding of human values makes human beings to hold on human values or the law with its rules makes them follow them. Those who have with clear understanding of humanity and love for other beings show mercy and act responsibly in life. They add benevolence to society enriching human nature. By remembering the lives and teachings of our ancestors, Tamils can be more noble by following the true paths laid by their ancestors to attain peace and harmony. Bharathiyar is one of the noble poets in Tamil who holds on to human values and morals throughout his entire life. His poetry is a golden treasure of modest human values that have the power of reliance and harmony in the heart. While seeing his views of mercy, one can be astonished by the power of his thoughts and actions which reverberates in the heart and mind of the reader. Hence, this paper deals with how Bharathiyar portrays the various aspects of mercy in his writings.

Keywords: Human Values, Mercy, Tamil Culture, Society, Bharathiyar.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனிதனின் உயர் பண்பு நெறிகளை விழுமியங்கள் என்று கூறுகிறோம். சிறந்த வாழ்வியல் கூறுகள் மனிதனைப் பண்படுத்த வழிவகுப்பதாக அமைகிறது. இத்தகைய பண்பு நலன்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் பொதிந்து கிடக்கின்றன. மனிதன் நாகரிக வளர்ச்சியின் தொடக்க காலத்தில் பிற உயிர்களிடத்தில் இருந்த கருணைக் குணம் சமகாலச் சூழலில் குறையத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்குக் காரணம் மனிதனிடம் அன்பு குறையத் தொடங்கியதும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைப் போற்றவும் பின்பற்றவும் மதிக்காமல் விட்டதே காரணமாகும். இப்பண்பினைப் பிறர் சொல்லக் கடைபிடிக்கலாம் என்றாலும்

தன்னையறிந்தவர்களே முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இவர்களே பிற உயிரினங்களிடம் அன்பு செலுத்துபவர்களாகவும் உள்ளனர். அனைவருக்கும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைப் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலம் முழுமையாக வெற்றியடைய முடியும். தன் வாழ்நாள் முழுதும் விழுமியங்களைப் கடைப்பிடித்தவர் பாரதியார். அத்தகைய விழுமியங்களில் ஒன்றான கருணை குறித்த சிந்தனைகளை பாரதியார் தம் படைப்புகளில் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதைக் குறித்து ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: மானுட விழுமியங்கள், கருணை, தமிழ் கலாச்சாரம், சமூகம், பாரதியார்.

முன்னுரை

ஒரு படைப்பானது தோன்றும் போது சமகால மக்களின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தி எதிர்கால மக்களின் வாழ்வியலுக்கு தீர்வினை நல்காமல் இருக்கலாம். அல்லது எதிர்காலத்தை மையமிட்டு படைக்கப்படும் படைப்புகள் சமகால வாழ்வியலுக்குண்டான தீர்வினை நல்காமல் இருக்கலாம். இந்தியா வெள்ளை அரசாங்கத்திடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த போது பிறந்த பாரதியார் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சமுதாயம் மேன்மையடைவதற்கான விழுமியங்களைக் கூறியதோடு மட்டுமின்றி அதைக் கடைபிடித்தவராகவும் திகழ்ந்துள்ளார். அவர் தம் படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ள வாழ்வியல் விழுமியங்கள் அனைத்தும் அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் வாழ்வியலை மேம்படுத்த வல்லதாக அமைகிறது. இது அவரது காலத்துக்கும் சமகாலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பொருந்துவதாகவும் உள்ளது. சமுதாயத்தை வளப்படுத்தும் உயர் பண்பு நெறிகளே தனி மனிதன் கடைபிடிக்க வேண்டிய விழுமியங்கள். இத்தகைய விழுமியங்களே சமுதாய முன்னேற்றத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. தனிமனிதன் விழுமியங்களைக் கடைபிடிப்பதால் சமுதாயத்தில் உள்ள பலரும் பயனடைகிறார்கள். மனித வாழ்வியலை ஒழுங்குபடுத்த முனைவதில் கருணை என்னும் பண்பு முக்கியமான ஒன்றாக அமைகிறது. இத்தகைய விழுமியத்தை எவ்விதத் தடையுமில்லாது ஒருவன் கடைபிடிக்கும் போது அது சமுதாய விழுமியமாக மாற்றமடைகிறது. இக்கருணை என்னும் விழுமியம் குறித்தான கருத்துக்களை பாரதியார் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தியுள்ளமையை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

மனித வாழ்வு

உலகில் நாள்தோறும் எண்ணற்ற உயிரினங்கள் பிறக்கின்றன, இறக்கின்றன இவ்வுலக இயக்கம் என்பது பிறப்பும் இறப்புமாக அமைவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அதிகாலை

சூரியன் உதயமாகிறது. மாலை மறைகிறது சந்திரன் பதினான்கு நாட்கள் தேய்கிறது, பதினான்கு நாட்கள் வளர்கிறது. இதனைப் புறநானூறு,

தேய்தல் உண்மையும் பெருகல் உண்மையும்

மாய்தல் உண்மையும் பிறித்தல் உண்மையும்

அறியாதோரையும் அறியக் காட்டித்

திங்கள் புத்தேன் திரி தரும் உலகம். (புறநானூறு, பா. 27)

என்று சந்திரனின் தன்மையை மனித வாழ்வின் நிலையாமைக்கு உவமையாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் நம் முன்னோர். அத்தகைய வாழ்வினை எழுத்தாளர் பாவண்ணன்,

கருணையும் மனிதாபிமானமும் வாழ்க்கையின் ஆதாரத்தளங்கள் என்பது என்

அழுத்தமான நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையையே வெவ்வேறு பின்னணியில்

வெவ்வேறு மனிதர்கள் வழியாக வெளிப்படுத்தி வந்திருக்கிறேன். (எழுத்தாளர்

பாவண்ணன், ப. 1)

என்கிறார். அத்தகைய கிடைத்தற்கரிய மானிடப் பிறப்பைத் தனக்கும் பிறருக்கும் பயனுடையதாக அமையும் வகையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

கருணை விளக்கம்

கருணை என்பது அகம் சார்ந்த உணர்வாகும். இப்பண்பினை மனிதன் புறத்தே வெளிப்படுத்தும் செயல்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். இப்பண்பினைக் கடைப்பிடித்தல் அனைவருக்கும் சாத்தியம் என்றாலும் அனைவரும் கடைப்பிடிப்பதில்லை. தன்னை அறிந்து தன்னைப் போல் உள்ள பிற உயிரினங்களின் இயக்கத்தைப் பற்றி உணர்ந்த பின்பே கருணை என்னும் பண்பு ஒருவரிடம் மலர்கிறது. கருணை குறித்து இறையன்பு,

காணும் பொருள்கள் அனைத்திலும் தம்மைக்

கரைத்துக் கொள்ளும் கருணை (தரிசனம், பக். 57)

என்னும் வரிகளில் அன்றாடவ வாழ்வில் உயிர்களைப் பார்க்கும் மனிதன் அதனுடன் தன்னை கரைத்துக் கொள்வது கருணை என்கிறார். ஒரு மனிதன் இன்பம் அடையும் போதும் இன்பத்துடன் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். துன்பப்படும் போது அதனைப் போக்க வழி செய்ய வேண்டும். அது எவ்வுயிராக இருந்தாலும் சரி அதனுடன் தம்மை கரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அன்பெனும் தவம்

அன்பே கனிந்து கருணையாக மலர்கிறது. அன்பற்ற உள்ளத்தில் கருணை பிறக்காது. உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் என்கிறார் பாரதியார். அன்பாக இருந்தால் கோபம், வெறுப்பு, பொறாமை குணங்கள் ஏற்படாது. அதனை விநாயகர் நான்மணிமாலையில்,

செய்த தவம் செய்த தவம் நெஞ்சே தவம் செய்தால்

எய்த விரும்பியதை யெய்தலாம் வையகத்தில்

அன்பிற் சிறந்த தவமில்லை அன்புடையார்

இன்புற்று வாழ்தலியல்பு (விநாயகர் நான்., பக் 128)

என்னும் வரிகளில் உலக மக்கள் அனைவரும் ஒரு தவம் செய்ய வேண்டும் என்று முதல் வரியில் கூறிய பாரதியார் அதற்கு அடுத்த வரியில் அதற்கு விடையாக அன்பை விட சிறந்த தவம் வேறில்லை என்றும், அன்புடைய மனிதர்கள் இன்பமாக வாழ்வார் என்கிறார். அன்பினைப் பற்றி குறிப்பிடும் மணிமேகலை தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில்,

**பெளத்தத் தருமத்தை ஏற்றுக் கொண்டு நாட்டில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களைச் செய்து
மக்களை அன்புடன் காத்துக் கொண்டவர் வரலாற்றில் அசோகர் என்னும் பேரரசர்
(மணிமேகலை, ப. 91)**

என்கிறார். வையத்திலுள்ள அனைத்து மனிதர்களின் எண்ணமும் இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்பதே பிற உயிரினங்கள் துன்பப்படும் போது உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், ஏழை, பணக்காரர், தெரிந்தவர், தெரியாதவர், உள்ளூரைச் சார்ந்தவர், வெளியூரைச் சார்ந்தவர், விலங்குகள், பறவைகள் பிற உயிரினங்கள் என்று கருதாது உதவுதல் வேண்டும். இத்தகைய பண்பே அனைவருக்கும் வேண்டும் இதற்கு அடித்தளமாக இருப்பது அன்பு. அத்தகைய அன்பே அனைவருக்கும் வேண்டியதாகும்.

அன்பே இன்பம் தரும்

அன்பினைக் கடைபிடித்து வாழ்வதே இன்பம் பயக்கும். அத்தகைய இன்பமுடைய நாடாக, பாரி வாழ்ந்த காலத்தில் அவருடைய நாடு இருந்தது. மக்கள் அனைவரும் அனைத்து வளங்களையும் பெற்று இன்பமாக வாழ்ந்தனர். அவரின் அன்பும் கருணையும் மக்களிடம் மட்டுமல்லாது பிற உயிர்களிடமும் காணப்பட்டது. பாரி ஒரு நாள் தேரில் சென்று கொண்டிருந்தார். செல்லும்போது ஒரு கொடி படர்வதற்குக் கொம்பில்லாது இருப்பதைக் கண்டார். உடனே தான் ஏறி வந்த தேரை அதன் அருகில் நிறுத்திக் கொடியைத் தேரில் படரச் செய்தார். முல்லைக் கொடிக்குத் தேரை நிறுத்த வேண்டுமா என்று எண்ணத் தோன்றினாலும் முல்லைக் கொடியைப் பார்த்தவுடன் அதற்கு வேறு கிளைகளை ஒடிக்கவோ நடுவதற்கோ காலதாமதமாகும் என்று நினைத்தார். அதன் பொருட்டு உடனே தனது தேரைக் கொடுத்தார். பாரியின் கருணை உள்ளம் இங்கு வெளிப்படுகிறது. இதனை சரஸ்வதி தனது கட்டுரையில், **தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழும் இயல்புடையவராய்த் தன்னிடமுள்ள செல்வத்தைப் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே மனித வாழ்வின் மகத்தான பண்பாகும் (சரஸ்வதி, ப.120)** என்றார். அத்தகைய அன்பினை பாரதியார்,

அன்பே இன்பம் தரும் பகைமை அழிக்கும் என்று தெரிந்தோமோ? நல்லது எழுதுங்கள், கோடிக்கணக்கான மானிடர் எங்கும், எப்போதும், எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்தத் தொடங்குவோம் (பாரதியார் கட்டுரை, பக். 47)

கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் தான் வறுமை நிலையில் இருந்தாலும் சரி, பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்து பின் வாங்குவதில்லை. துன்பப்படுபவர்கள் என்ன இனம், சாதி, உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், பறவையா? விலங்கா? படித்தவர், படிக்காதவர், தெரிந்தவர், தெரியாதவர் என்ற வேறுபாடுகளைப் பார்ப்பதில்லை. உயிர்களின் துன்பம் மட்டுமே அவர்களுக்குத் தெரிகிறது. உடனே அவ்வுயிர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உதவுகிறார்கள்.

இறைவனிடம் வேண்டுகல்

அன்புள்ளம் கொண்டவர்களுக்குச் சமுதாயத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுமே ஒன்றாகும். ஒருவன் வாழும் சமுதாயச் சூழலும் அவனின் பழக்க வழக்கங்களுமே அவனுடைய அன்பின் வெளிப்பாட்டிற்கு உறுதுணையாகத் திகழ்கின்றன. ஒருவருக்கு பிறையிர்கள் படும் துன்பத்தைக் கண்டு தன்னையறியாமலேயே தன்னிடம் மனக்கலக்கம் வருகிறதென்றால் அதுதான் கருணையின் வெளிப்பாடாகும். அத்தகைய கருணை உள்ளம் உடையவராத் திகழ்ந்த பாரதியார் விநாயகர் நான்மணி மாலையில்,

...கேட்கா வரத்தைக் கேட்க நான் துணிந்தேன்

மண் மீதுள்ள மக்கள் பறவைகள்

விலங்குகள், பூச்சிகள், புற்பூண்டு, மரங்கள்

யாவுமென் வினையா யிடும்பை தீர்த்தே

இன்பமுற்றன்புடனணங்கி வாழ்ந்திடவே

செய்தல் வேண்டும் தேவதேவா (விநாயகர் நான்., பக். 127)

என்னும் வரிகளில் பாரதியார் இறைவனிடம் யாரும் பேசாத ஒன்றைப் பற்றி உன்னிடம் பேசுவதற்கு நான் துணிந்தேன் என்று கூறி, ஓரறிவு உயிர் முதல் ஆறறிவு உயிர் வரை உள்ள அனைத்து உயிர்களும் இன்பத்துடன் வாழ்வது மட்டுமின்றி ஒன்று மற்றொன்றுடன் அன்புடன் வாழ்தல் வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டுகிறார். எவர் ஒருவரிடம் நான் என்னும் அகந்தை அழிந்து நாம் என்னும் உணர்வு பிறக்கிறதோ அங்கிருந்தே ஒற்றுமையும் பிறக்கிறது. ஒற்றுமை உணர்வைக் கடைப்பிடித்து வாழ்பவர்கள் அனைவராலும் போற்றப்படுபவர். நாம் என்னும் உணர்வு கொண்ட நன்மனிதர்கள் உள்ளதாலேயே உலகில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள்.

கருணைக்கு எல்லையில்லை

அன்பு என்பது ஓர் உயிர் துன்பப்படும் பொழுது அதனிடம் காட்டும் அனுதாபமாக

மட்டும் இருந்துவிடக்கூடாது. துன்பப்படும் உயிர் அத்துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வதற்கான முயற்சிகளைத் தம்மால் இயன்றவரை மேற்கொண்டு, அவ்வுயிர்ப்படும் துன்பத்தைப் போக்கி, அது மகிழ்ச்சியாக வாழ வழியினை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும். உலக நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதை உற்றுக் கவனித்த பாரதியார் பிஜி தீவில் பெண்கள் படும் துன்பத்தை,

கரும்புத் தோட்டத்திலே - அவர்

கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து விழும்படி

வருந்துகின்றனரே - இந்து

மாதர்தம் நெஞ்சு கொதித்துக் கொதித்து மெய்

சுருங்கு கின்றனரே ... அவர்

விம்மி விம்மி விம்மி விம்மி யழும் குரல்

கேட்டிருப் பாய்காற்றே (பாரதியார் கவி., ப. 43)

என்னும் வரிகளில் பிஜி தீவில் பெண்கள் கரும்புத் தோட்டத்தில் அடிமைகளாக உடல் வருந்தும்படி வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் தாங்கள் படும் வேதனைகளை நினைத்து அழுகிறார்கள் என்கிறார். விம்மி என்ற சொல்லை நான்கு முறை பயன்படுத்தியிருப்பதிலிருந்து அவர்கள் எவ்வளவு வேதனைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் என்றும் அதிலிருந்து அவர்கள் விடுபட வேண்டும் என்ற பாரதியாரின் எண்ணமும் வெளிப்படுகிறது. எங்கோ ஒரு தீவில் நடப்பதை எண்ணி பாரதியார் மனம் வருந்துவதிலிருந்து பெண்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற அவரது திடமான எண்ணமும் இச்சமுதாயத்தின் மீது அவருக்கிருந்த கருணையும் அன்பும் வெளிப்படுகிறது.

கருணையுடையவர்கள் வேற்றுமை கொள்வதில்லை

உண்மையான அன்பு கொண்டவர்கள் ஒருபோதும் வேற்றுமை கொள்வதில்லை. யார் துன்பமடைந்தாலும் அதனைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கமாட்டார்கள். அது உயிருள்ள எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அது துன்பப்படுவதைக் கண்டால் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுவார். அதன் பொருட்டு உதவியும் புரிவர். மக்கள் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை சமுதாயத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதை பாரதியார்,

காக்கை குருவி யெங்கள் ஜாதி - நீள்

கடலும் மலையுமெங்கள் கூட்டம்

நோக்குந் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை

நோக்க நோக்கங் களியாட்டம் (பாரதியார் கவி., பக். 44)

சாதி வேற்றுமைகளை ஒழிக்க வேண்டும். மக்கள் தங்களுக்கிடையே உயர்வு தாழ்வு பார்த்தல் கூடாது என்று போராடிய பாரதியார், காக்கையும் குருவையும் எங்கள் ஜாதி கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம், எங்கு பார்த்தாலும் நாம் தான் இருக்கிறோம் வேறொன்றுமில்லை. இதனைப் பார்க்கும் கனம்தோறும் கனம்தோறும் ஆனந்தம் என்கிறார். பாரதியார் நாம் என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருப்பதிலிருந்து தான் வேறு சமுதாயத்தில் வாழும் பிற உயிர்கள் வேறு நாம் வேறு என்று பாரதியார் கருதவில்லை. இதன் வாயிலாக அனைத்து உயிர்களும் நாம் என்று கருதிய அவரது கருணை உள்ளம் வெளிப்படுகிறது. இதனை இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனிதநேயம் என்னும் கட்டுரையில் சி.கவிதா, தன் நாட்டு மக்களைப் பேணிக்காத்து வரும் மன்னன் என்பவன் தாய் போன்றவன் (சி.கவிதா ப. 140) என்கிறார். ஏனெனில் இறைவன் உலகிலுள்ள அனைத்திலும் உள்ளார். இதனை நன்கு உணர்ந்தவர் பாரதியார். அதனை,

எல்லா உயிர்களிலும் நானேயிருக்கிறேன்

என்றுரைத்தான் கண்ணபெருமான் (பாரதியார் கவி., பக். 37)

என்று எழுதியுள்ளார். பிற உயிரிடத்தில் அன்பும் உயிர்களைக் குறித்த சிந்தனையும் ஒரு சாதாரண மனிதனால் நினைக்க இயலாதது. தன்னையுணர்ந்து உள்ளக் கனிவுடையவர்களுக்கே அது கைவரப் பெறுவது. அத்தகைய அன்பினை இறையன்பு, 'பூனாத்தி' என்னும் கதையில் ஆசிரியர் தான் குடியிருந்த வீட்டிற்கு பூனை ஒன்று வருவதாக நாங்கள் அதற்கு, பால் வைக்க ஆரம்பித்தோம் பிறகு அந்தப் பூனை குட்டிபோட்டது அதற்குப் பிறகு,

நாங்கள்பாலாட்டுகிற பூனை என்பதால் அதற்குத் தருகிற பாலின் அளவையும் உணவின் அளவையும் அதிகப்படுத்தினோம் (வெ.இறையன்பு, பூனாத்தி, ப.114)

ஊருக்குக் கிளம்பும்போது பணியாளர் மாரிமுத்து கையில் ஐநூறு ரூபாயைக் கொடுத்து பூனாத்தியை நல்லாப் பாத்துக்கப்பா என்று சொன்னேன். அவர் சரி என்றார் (வெ.இறையன்பு, பூனாத்தி, பக். 118)

என்று எழுதுகிறார். அத்தகைய கருணையை மா.விஜயலெட்சுமி தனது கட்டுரையில், தான் மட்டும் உண்ணாமல் தன்னால் இயன்ற அளவு பசிப்பிணியைப் போக்கியவள் மணிமேகலை (மா.விஜயலெட்சுமி, பக். 68) என்கிறார். பூனையினுடைய இயல்பு மனிதர்களைப் பார்த்தால் ஓடிச் செல்வதாகும். அப்பண்பினை உடைய பூனையை ஆசிரியர் அதன் நிறத்தையும், அதன் வடிவத்தையும், அதனிடம் கொண்ட அன்பின் காரணமாக அதற்கு பூனாத்தி எனப் பெயரிட்டு அழைத்தோம் என்கிறார். ஒரு மனிதனிடமோ அல்லது விலங்கிடமோ அன்பாகப் பழகும் போது அதற்குச் செல்லப் பெயர்களை இட்டு அழைத்தல் என்பது இயல்பு. அது அன்பின் வெளிப்பாடாகும்.

கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவனான பேகன் மயில் ஒன்று தோகைவிரித்து ஆடுவதைப் பார்க்கிறார். உடனே அது குளிரால் துன்புறுவதாக எண்ணி, தான் போர்த்தியிருந்த போர்வையை எடுத்து மயிலுக்குப் போர்த்தினார். கடவுளின் படைப்பில் வெயிலைத் தாங்கவும், குளிரைப் பொறுத்துக்கொள்ளவும் சக்தி உண்டு. அந்த மயிலுக்கு பேகன் அணிவித்த போர்வையைப் போர்த்திக் கொள்ளும் தன்மையும் கிடையாது. இருப்பினும் மயில் நடுங்குவதைக் கண்ட உடனே தான் போர்த்தியிருந்த போர்வையை எடுத்து போர்த்தினார். அதற்குக் காரணம் துன்பப்படுவோர் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களின் துன்பத்தைப் போக்க வேண்டும். அவர்களின் துன்பத்தைப் போக்கி அவர்களை இன்பம் அடையச் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான். அதனால் தான் போர்வை வேண்டாத மயிலுக்குப் போர்வை போர்த்தினார். கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள் மயில் தானே என்று நினைப்பதில்லை. எவ்வயிராக இருந்தாலும் அவற்றின் துன்பத்தைப் போக்க வேண்டும் என்ற உள்ளம் உடையவர்களாகத் திகழ்கிறார்கள். அதற்கு அவரது உள்ளக் கனிவே காரணம்.

உலகில் எத்தனையோ மேன்மைமிக்க செயல்களைச் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு மனிதன் தன் மனத்தை கனிவுடையதாக மாற்றுவது சாதாரண செயலன்று என்பதைத் தாயுமானவர்,

பாட்டு அளிதுதைந்துவளர் கற்பக நல் நீழலைப்

பாரின் இடை வரவழைப்பீர்

பத்மநிதி, சங்கநிதி, இருபாரி சத்திலும்

பணிசெயும் தொழிலாளர் போல்,

கேட்டது கொடுத்துவர நிற்க வைப்பீர்; பிச்சை

கேட்டுப் பிழைப் போரையும்

கிரீடபதி ஆக்குவீர் கற்பாந்த வெள்ளம் ஒரு

கேணியிடை குறுகவைப்பீர்;

ஓட்டினை எடுத்து ஆயிரத்தெட்டு மாற்றாக

ஒளிவிடும் பொன் ஆக்குவீர்

உரகனும் இளைப்பாற யோகதண்டத்திலே

உலகு சுமையாக அருளாம்

மீட்டிடவும் வல்லநீர், என் மனக்கல்லை அனல்

மெழுகு ஆக்கி வைப்பது அரிதோ

வேதாந்த சித்தாந்த சமரசநல் நிலைபெற்ற

வித்தகச் சித்தர் கணமே (பட்டினத்தார், தாயுமானார். பக். 50)

என்னும் வரிகளில் வேதாந்த சித்தாந்த கொள்கைகள் அனைத்தையும் ஒன்றாகக்கருதி சமரசம் அடையும் கல்வியறிவுள்ளவர்களே வளர்கின்ற கற்பக விருட்சத்தின் நிழலை உலகில்

வரவழைப்பார். பிச்சை வாங்கி உண்ணுபவர்களைக் கண்டால் அவர்களை மன்னர்களாக்குவீர். ஊழியின் இறுதியில் வெளிப்படும் வெள்ளத்தை வெளிவிடாது ஒரு கிணற்றுக்குள் அடைத்துவைப்பீர். ஆதிசேடன் இளைப்பாறுவதற்காக இந்த உலகத்தை யோகதண்டத்திலே சுமக்குமாறு இரக்கம் காட்டுவீர். இத்தகைய செயல்களையெல்லாம் செய்யக்கூடிய நீங்கள் என்னுடைய கல் போன்ற மனதை, நெருப்பில் இட்ட மெழுகு போல மாற்றுவது அரிதான செயல்களால் தான் மாற்ற முடியும். ஆனால் ஏன் இன்னும் ஏன் மனத்தை கனிவுடையதாக மாற்றாமல் இருக்கிறீர்கள் என்கிறார். இதன்வாயிலாக உள்ளத்தைக் கனிய வைத்தல் என்பது எளிதான செயல் இல்லை. ஆனால் உள்ளக் கனிவுடையவர்களின் செயல்கள் தன்னலமற்றதாக இருக்கும். நம் சான்றோர் பெருமக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே இதனைத்தான் சொல்கிறார்கள். உள்ளத்தில் கனிவுடையவர்களால் தான் உலகில் நன்மை பொருந்திய செயல்கள் நடைபெறுகிறது. கனிவு இல்லாத மனிதர்களே தீமை தரும் செயல்களை மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால் இன்னும் பெரும்பாலான மனிதர்களின் உள்ளம் கனிவில்லாததாகவே உள்ளது. மக்கள் உள்ளக் கனிவு உடையவர்களாக வாழ்வதே உலகம் உய்வதற்கான நல்வழியாகும்.

மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கான வழி

பாரதியார் வெள்ளை அரசாங்கத்தின் மீது மிகுந்த கோபம் உடையவராக இருந்தாலும் அவர் கருணை குணம் உடையவராகவே வாழ்ந்துள்ளார். அதனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக 'பகைவனுக்கருள்வாய்' என்னும் கவிதையில் பாரதியார்,

பகைவனுக் கருள்வாய் - நன்னெஞ்சே

பகைவனுக் கருள்வாய்

புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்

பூமியிற் கண்டோமே

பகை நடுவினில் அன்புருவான நம்

பரமன் வாழ்கின்றான் - நன்னெஞ்சே

பரமன் வாழ்கிறான் (பாரதியார் கவி., பக். 48)

என்னும் வரிகளில் பகைவனுக்கும் அருள் செய்ய வேண்டும் பகைவர்களுக்கு இடையிலும் அன்பே உருவான இறைவன் வாழ்கிறான் என்கிறார். பகைவராக இருந்தாலும் சரி அவர் நன்முறையில் வாழ வேண்டும் என்று கருதும் உளப்பான்மையே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேண்டியது. இத்தகைய மனநிலையே ஒவ்வொரு மனிதனையும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

விலங்குகளைப் அன்பால் பழக்க வேண்டும்

வீட்டு விலங்காயினும் சரி காட்டிலிருந்து பிடித்து வரப்பட்டு பழக்கும் விலங்காக

இருந்தாலும் சரி அன்பால் பழக்க வேண்டும். அதனை அடித்துப் பழக்குவாதால் அதற்கு பயமும் வேதனையுமே ஏற்படுகிறது. மாறாக அன்பால் பழக்க வேண்டும் என்பதை பாரதியார், மிருகங்களை அன்பினால் பழக்க வேண்டும். கருணையில்லாமல் அடித்துப் பழக்குவது சரியில்லை (பாரதியார் கட்டுரை., பக். 379) என்கிறார். சேக்கிழார் இதனை திருவாரூரில் சோழ மன்னன் ஆட்சி செய்து வந்தார். அவரின் மகன் தேரிலேறி ஒருநாள் படைகள் புடைசூழ மன்னர்கள் உலா செல்லும் தெருவில் உலா சென்றார். செல்லும்போது இளைய பசுக்கன்று ஒன்று தேர்ச் சக்கரத்தில் மாட்டி உயிரை விட்டது. தனது கன்றை இழந்த தாய்ப்பசு அரண்மனைக்குச் சென்று அங்கு கட்டப்பட்டிருந்த மணியை அடித்தது. மணி சத்தம் கேட்டவுடன் வெளியே வந்த அரசன் தாய்ப்பசு கண்ணீருடன் இருப்பதை பார்த்தார். அமைச்சர்களை அழைத்து நடந்ததைத் தெரிந்துகொண்டார். தாய்ப்பசுவுக்கு கன்றை எழுப்பித் தர முடியாது. அதன் துயரத்தை போக்கவும் முடியாது. அதனால் பசுவின் துயரத்தைத் தானும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கூறி தன் மகன் நெஞ்சின் மேல் தேரைச் செலுத்தினார் அப்போது இறைவன் காட்சி தந்தார். இதனை சேக்கிழார்,

வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கு ஓர்

மணி நெடுந் தேர்மேல் ஏறி

அளவு இல் தேர்ச் சேனை சூழ

அரசு உலாவுந் தெருவில் போங்கால்

இளைய ஆண் கன்று தேர்க்கால்

இடைப்புகுந்து இறந்தது ஆகத்

தளர்வு உறும் இத்தாய் வந்து

விளைத்தது இத்தன்மை என்றான். (பெரியபுராணம், பா. 116)

என்னும் வரிகளில் பசுவின் துயரத்தைப் போக்க முடியாத மன்னன் அதனைத் தன் துயர் போல் போற்றி அனுபவிக்கவும், அறச்சட்டத்தின் வழி நிற்பதாகவும் தன் மைந்தனைத் தேர்க்காலில் கிடத்தினான். இதுவே அவன் முடிவுக்குக் காரணம் என்பதை சேக்கிழார்,

... இனி இதுவே செயல் இவ் ஆள்

மனம் அழியும் துயர் அகற்ற மாட்டாதேன் வரும் தேன்

தனதுறு பேரிடர் யானும் தங்குவதே தருமம். (பெரியபுராணம், பா. 127)

என்ற வரிகளில் விளக்கம் தருகிறார். அதனை இறையன்பு,

அடுத்தவர் வலியை உங்கள் உடலோடு

பொருத்திப் பாருங்கள். (தரிசனம், பக். 37)

என்னும் வரிகளில் உணர்த்துகிறார். ஒவ்வொரு உயிரினங்களின் வாழ்வின்மீதும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். அதனிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதை வள்ளலார்,

எத்துணையும் பேதமுறா தெவ்வுயிரும்
தம்உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே
ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார்
யாவர் அவர் உளந்தான் சுத்த
சித்தருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும்
இடம் எனநான் தெரிந்தேன் அந்த
வித்தகர்தம் அடிக்கேவல் புரிந்திட என்
சிந்தை மிக விழைந்த தாலோ. (வள்ளலார்., பா. 5297)

என்னும் வரிகளில் எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர் போல் எண்ணுபவர்களின் உள்ளத்தில் தான் கடவுள் இருக்கிறார். அவர்களது உள்ளம் கருணை நிறைந்த உள்ளமாக இருக்கிறது. அவர்கள் அனைத்து உயிர்களிலும் தம்மைக் காணுகிறார்கள் என்கிறார்.

அரசு வாழ்வைத் துறந்து புத்தர் செல்கிறார். அவ்வாறு செல்லும் போது பிம்பிசார மன்னனுடைய யாகத்திற்கு ஆடுகள் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அதனைக் கண்டு புத்தர் தன் மனம் கலங்குவதை,

கல்லெறி கொண்டதகவோ? - விழுந்தொரு

கால் முடமானதுவோ?

செல்லும் வழி நீள - உதிரமும்

சிந்தப் பெருகுதையோ (ஆசிய ஜோதி, பக். 55)

என்னும் வரிகளில் ஆட்டின் ஒடிந்த காலைக் கண்டு ஆட்டிற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுதுள்ளார் என்பர் வெளிப்படுகிறது. அத்தகைய அன்பினை இறையன்பு 'வைக்கோல் கன்று' என்னும் கதையில், பண்ணையார் தனது வேலையாளை அழைக்கிறார்.

இதோ பார் அணில் குட்டி வலியுடன் இருக்கிறது இதனை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல் என்று சொன்னவுடன் எடுத்துச் செல்கிறார். வீட்டிற்கு வந்தவுடன் பண்ணையார் அணிலைப் பார்க்கிறார். அதனைப் பார்த்தவுடன் அவருக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி "பொன்னா! அதுக்கு கிண்ணத்தில் பால் வைப்பா பூங்குட்டியா இருக்கும் போல, நீ இன்னக்கி பக்கத்திலேயே இருந்து பார்த்துக்க" (அரிதாரம், வைக்கோல் கன்று, பக்.90)

என்கிறார். அணிலைப் பார்த்தவுடன் அதற்கு உதவ வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டதே அவ்வுணர்வே அனைவருக்கும் வேண்டியது. உயிர்களிடத்தில் கொண்ட உள்ளக் கனிவின் காரணமாக உள்ளத்திலிருந்து ஏற்படுவதே கருணை. அதனை இறையன்பு,

வழியில் போகும் நாய்க்குட்டி கூட

வருத்தப்பட்டால் அவன் கவலைப் படுவான் (வைகை, பக். 102)

என்கிறார். அன்புடையவர்கள் பிறர் படும் துன்பங்களைப் பார்த்தால் அதனைத் தன் கண்ணில் வழியும் கண்ணீர் வழியாகவும் வெளிப்படுத்துவர். அதற்கு காரணம் அன்பு. அன்பினை பாரதியார், அன்பை மூலாதாரமாக்க வேண்டும் (பாரதியார் கட்டுரை, பக். 67) அன்புடையவர்களின் உள்ளம் பண்பட்டதாக மாற்றமடைகிறது; அங்கிருந்தே கருணை என்னும் விழுமியம் பிறக்கிறது; ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் கருணை உடையவர்களாகத் திகழ்வதே சமுதாயம் மேன்மையடைவதற்கான வழி என்கிறார்.

முடிவுரை

பாரதியாரினுடைய எந்தப் படைப்பை எடுத்தாலும் அன்பு ததும்புகிறது. தான் சொல்வதைக் கடைபிடித்து, தான் கடைப்பிடித்து பயனடைந்ததைப் பிறருக்குச் சொல்லி உலக உயிர்களின் இன்பத்தைத் தன்னுள் கண்டவர் பாரதியார். பாரதியார் நவிலும் கருணை என்னும் விழுமியம் சமகாலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பொருந்துவதாக உள்ளது. வீட்டு விலங்குகளைப் பழக்கும் போதுகூட அன்பால் பழக்க வேண்டும். சம காலத்தில் மக்களிடம் கருணை குறையக் காரணம் நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களைக் கடைபிடிக்காமல் இருப்பதே. ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்பினைக் கடைபிடிக்க வேண்டும். நம்முடைய முன்னோர்கள் நவிலும் கருணை போன்ற விழுமியங்களைக் கடைபிடித்து வாழ்வதே இச்சமுதாயம் வளமுடையதாக திகழ்வதற்கு உண்டான வழி என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை எடுத்தியம்புகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இறையன்பு, வெ. தரிசனம். விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் – 641001, முதல் பதிப்பு - 2018.
- [2] இறையன்பு, வெ. வைகை மீன்கள். விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் – 641001, பதிப்பு - 2020.
- [3] இறையன்பு, வெ. அரிதாரம். நியூ செஞ்சுரி புக் (பி) லிட், சென்னை – 600050, ஒன்பதாம் பதிப்பு - 2019.
- [4] இறையன்பு, வெ. பூனாத்தி. விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் - 641001, மூன்றாம் பதிப்பு - 2017.
- [5] ஊரன் அடிகள் (ப.ஆ). திரு அருட்பா. சமரச சன்மார்க்க ஆராய்ச்சி நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி, முதல் பதிப்பு, 1972.
- [6] கவிதா, சி., முனைவர். “இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் மனிதநேயம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 1, இதழ் 4, ஏப்ரல் 2017, பக். 139-144.
- [7] கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை. ஆசிய ஜோதி. பாவை பிரிண்டர்ஸ், சென்னை – 600004, முதல்பதிப்பு ஆகஸ்ட் - 2008.

- [8] சரஸ்வதி & மாசிலாமணி. “திருவள்ளுவர் வகுத்த வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, சிறப்பிதழ் 2, தொகுதி 1, மே-2019, பக். 117-121.
- [9] சிதம்பரனார் சாமி. *பட்டினத்தார் தாயுமானார் பாடல் பெருமை*. மங்கை வெளியீடு, சென்னை - 600018, முதல் பதிப்பு - 2013.
- [10] சுப்பிரமணிய முதலியார், சி.கே., (உ.ஆ). *பெரிய புராணம் என்னும் திருத்தொண்டர்புராணம்*. கோவைத் தமிழ்ச் சங்கம், முதல் பதிப்பு, ஜூலை 1983.
- [11] பாரதியார். *பாரதியார் கட்டுரைகள்*. வர்த்தமனன் பதிப்பகம், சென்னை - 600017, பதிப்பு-2019.
- [12] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. *புறநானூறு (மூலமும் உரையும்)*. புத்தகம் - 1, 2, நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600098, 2004.
- [13] கிரிதரன். “எழுத்தாளர் பாவண்ணனுடன் ஒரு நேர்காணல்...” *பதிவுகள்*, 2023. <https://www.geotamil.com/index.php/2021-02-17-08-00-30/7994-2023-07-01-16-12-55> 27 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] மணிமேகலை. உதவிப்பேராசிரியர். “வெ.இறையன்புவின் வையத்தலைமை கொள் நூலில் தனிமனித அறங்கள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 1, ஜூலை- 2021, பக். 82-97.
- [15] விருகை பிச்சுமணி. *பாரதியார் கவிதைகள்*. சுதர்ஸன் பதிப்பகம், சென்னை – 600017.
- [16] விஜயலெட்சுமி, மா. “இரட்டைக் காப்பியங்கயளில் மனிதநேயச் சிந்தனைகள்.” *தமிழாய்வு சங்கமம் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, பகுதி 4, பதிப்பு 13, ஏப்ரல் 2018, பக். 66-68.

References

- [1] Irayanbu, V. *Darshanam*. Vijaya Pathipagam, Coimbatore – 641001, First Edition 2018.
- [2] Irayanbu, V. *Vaigai Meengal*. Vijaya Pathipagam, Coimbatore – 641001, First Edition 2020.
- [3] Irayanbu, V. *Aridharam*. New Century Book House (B) Lit, Chennai – 600050, Ninth Edition, 2019.
- [4] Irayanbu, V. *Poonathi*. Vijaya Pathipagam, Coimbatore - 641001, Third Edition 2017.
- [5] Uraanadigal (P.A.). *Thiruvartupa*. Samarasa Sanmarkha Research Institute, Tiruchirappalli, First Edition, 1972.
- [6] Kavitha, C. Ph.D. "Ilakkiyangal Unarthum Manithanayam." *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, Volume 1, Issue 4, April 2017, pp. 139-144.
- [7] Kavimani Thesiya Vinayagam Pillai. *Asiya Jothi*. Pavai Pathipagam, Chennai – 600004, First Edition August, 2008.
- [8] Saraswati & Masilamani. “Thiruvalluvar Vakutha Vazhiyal Narimuraigal.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Issue 2, Volume 1, May 2019, pp. 117-121.

- [9] Chidambaranaar Sami. *Pattinathar Thayumanar Padal Perumai*. Mangai Veliyeedu, Chennai - 600018, First Edition, 2013.
- [10] Subramania Mudhaliar, C.K., (U.A.). *Pariya Puranam Ennum Thiruthoindar Puranam*. Coimbatore Tamil Sangam, First Edition, July 1983.
- [11] Balasubramanian, G.V. *Purananooru, 1, 2*, New Century Book House Pvt. Ltd, Chennai-600098, First Edition, April-2004.
- [12] *Bharatiyar Katuraikal*. Varthamanan Padipagam. Chennai –600017, First Edition 2019.
- [13] Giritharan. “Ezhuthalar Pavannanudan Oor Nerkanal...” *Pathivugal*, 2023. <https://www.geotamil.com/index.php/2021-02-17-08-00-30/7994-2023-07-01-16-12-55> Accessed on 27 May 2024.
- [14] Manimegalai. “Individual Ethics in V.Iraiyambu’s “Vaiyath Thalamai Kol”.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 4, Issue 1, July-2021, pp. 82-97.
- [15] Virugai Pichumani. *Bharatiyar Kavithaikal*. Sudarsan Patipagam, Chennai – 600017,
- [16] Vijayalekshmi, M. “Iraitti Kappiangalil Manithaneya Sindhanigal.” *Tamil Studies Association International Journal*, Part 4, Issue 13, April 2018, pp. 66-68.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.